

المحاسن البديعة في شعرالمتنبي

Beauties of Al-Badee in the Poetry of Al-Mutanabbi

Dr. Mufti Muhammad Saleem

Research Officer, Department of Arabic, G.C. University, Faisalabad.

Email: drnaqshbandi@gcuf.edu.pk

Received on: 01-10-2022

Accepted on: 03-11-2022

Abstract

The article entitled "Literary Beauties in the poetry Al-Mutanabbi is a rhetorical study of Al-Mutanabbi poetry. He played great role to inspire Arab Community in the world. He addressed Muslim Community in a very impressive way using rhetorical element regarding Elam-ul-Badee in his poetry like as Al-Jannas, Al-Iqtibas, Raddu-ul-Ijaz, Al-Qalab, Al-Luzoom, Al-Muwazna, Al-Mushaakala ect. He uses a very simple words and rhetorical terminology to express his ideas. The article presents examples from his poetry to disclose the real situation of people of that time in his poetry. The article discusses literary beauty of the poetry of Al-Mutanabbi. The article is a comprehensive study of the literary beauties described in the poetry of Al-Mutanabbi regarding Elam-ul-Badee. The article is a best collection of examles rhetorical elements regarding Elam-ul-Badee. The article would poetry. He pointed out be very beneficent for the scholars of Arabic Language and Literatures.

Keywords: Poetry, Arabic Poetry, Rhetorical Elements, Poets, Knowledge.

علم البديع فرع من علوم البلاغة يُعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال ووضوح الدلالة. وأول من وضع قواعد هذا العلم وجمع فنونه الخليفة العباسي الأديب عبد الله بن المعتز، وذلك في كتابه الذي يحمل عنوان البديع في نقد الشعر، ثم تلاه قدامة بن جعفر الذي تحدث عن محسنات أخرى في كتابه نقد الشعر، ثم تتابعت التأليفات في هذا العلم وأصبح الأدباء يتنافسون في اختراع المحسنات البديعية، وزيادة أقسامها، ونظمها في قصائد حتى بلغ عددها عند المتأخرين مائة وستين نوعاً. في هذا المقال نستعرض بحثاً عن محاسن البديعة في شعر المتنبي.

الجناس:

وهو من الشائيات التي حافظت على موسيقى البيت لدى الشاعر. ومما جاء في ذلك قوله:

ولعمري لقد شغلت المنايا بالأعادي فكيف يطلبن شغلا

وقوله:

لو يكون الذي وردت من الفجعة طعنا أوردته الخيل قبلاً

وقوله:

ومن مضت غير موروثٍ خلائقها وإن مضت يدها موروثه النشب

وقوله:

قد كان قاسمك الشخصين ذهرهما وعاش دُرهما المفدي بالذهب
وهذا الطَّباق والجناس وتلك المقابلة مرتبطان أشد الارتباط بنفسية المتنبي وتجربته الحياتية التي كانت مليئة بالنكبات والتقلبات
، وتحمل في طياتها تناقضات المجتمع العباسي.¹
القافية والرّوي:

القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر ، ولا يسمّى شعراً حتى يكون له وزن وقافية.² وفي نعتة للقوافي يرى قدامة بن جعفر أن تكون القافية عذبة الحرف سلسلة المخرج ، وأن يقصد لتصيير مقطع المصراع الأوّل من القصيدة مثل قافيتها.³ وينتج عن ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت - في رأي قدامة - التوشيح والإيغال.⁴ ولو أمعنا النظر في شاعرنا في هذا البحث لوجدنا أنّ مطالع قصائده تتميز بمنداتها اللافتة ، وبشكل خاص في بنيتها الصوتية ، ففي كل قصائد الشاعر يهتم بالتمهيد للقافية بحيث لا تأتي غريبة عمّا قبلها من السياق ، فهو ويورد حرف الروي مرة أو مرتين أو أكثر قبل الرّوي.
ففي قصيدته في رثاء أخت سيف الدولة الكبرى (خولة) يلاحظ أنّ الشاعر مهد للرّوي في الصدر والعجز في كلمتي (بنت) و (بهما).

يا أخت خير أخ يا بنت خير أبٍ كناية بهما عن أشرف النسب
أجلّ فدرك أن تسمي مؤبنة ومن يصفك فقد سَمّاك للعرب
والشاعر يمهّد لرؤي قصيدته من خلال تكراره الحروف التي يكون عليها حرف الرّوي.
ألا لا أرى الأحداث حمداً ولا ذمّا فما بطشها جهلا ولا كفّها حلما
انظر إلى تكرار حرف الميم الذي تكرر أربع مرات ، ولئن قال قائل إنّ التصريح يقتضى ذلك ، لوجدنا أنّ الشاعر يفعل ذلك في أغلب أبيات القصيدة حتى إنّّه لا يكتفي بتكرار الحرف فقط بل يكرّر الكلمات المشتملة على حرف الرّوي:
أناها كتابي بعد يأس وثرحة فماتت سروراً بي بمتّ بها غما
حرامٌ على قلبي السرور فإني أعدّ الذي ماتت به بعدها سمّا
ويقول:

ولم يُسلها إلا المنايا وإتما أشدّ من السّقم الذي أذهب السّقما
وإن أردت ما هو أوضح فانظر إلى هذه الباءات التي تكررت بشكل لافت والتي يأخذ بعضها برقاب بعض:
وإني وإن كان الدّفين حبيبه حبيب إلى قلبي حبيب حبيبي
وقوله:

فرب كئيب ليس تندى جفونه وربّ ندي الجفن غير كئيب

ويقول في رثائه لأبي شجاع فاتك:

ما زلت تخلعها على من شاء ها حتى لبست اليوم مالا تخلع
وتمه ظاهرة أخرى تخص (الروي) هو الصوت الغالب على القصيدة بحيث يكون أشبه بالخلفية الموسيقية التي تساعد في بناء
الجو النفسي للتلقي.

وكما مهد الشاعر لرويه عن طريق تكرار الحروف فقد مهد لقافيته عن طريق التوشيح⁵ ومن ذلك قوله:

فرب كتيب ليس تندى جفونه وربّ ندي الجفن غير كتيب
وقوله :

ما زلت تخلعها على من شاء ها حتى لبست اليوم مالا تخلع
ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يُدفع
وقوله :

قد كان أسرع فارس في طعنة فرساً ولكن المنية أسرع
وقوله :

وهان فما أبالي بالرزابا لأتي ما انتفعت بأن أبالي
وقوله :

بعيشك هل سلوت فإنّ قلبي وإن جانبك أرضك غير سال
وقوله :

وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال
يضاف إلى ذلك معرفة بداية العجز من خلال بداية الصدر عن طريق الفعل والمصدر أو التوكيد أو العطف أو الاستفهام
كقوله:

و رميك الليل بالجنود وقد رميت أجفانهم بتسهيدي
وقوله :

تهب في ظهرها كتائبه هبوب أرواحها المرؤيد
وقوله :

يموت راعي الضأن في جهله ميتة جالينوس في طبه
وقوله :

نصيبك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من خيال
وقوله :

بلى وحرمة من كانت مراعية	لحرمة المجد والقصد والأدب
وقوله :	
وإذا اهتز للندى كان بجرأ	وإذا اهتز للردى كان نصلا
وإذا الأرض أظلمت كان	وإذا الأرض أمحلت كان وبلا
وقوله :	
فإن تك في قبرفإنك في الحشا	وإن تك طفلا فالأسى ليس بالطفل
وقوله :	
وكأنما عيسى بن مريم ذكره	وكأن عزر شخصه المقبور
وقوله :	
وكم صحبت أحاها في منازلة	وكم سألت فلم يبخل ولم تحب
وقوله :	
فليت طالعة الشمسين غائبة	وليت غائبة الشمسين لم تغب
وقوله :	
إيما لإبقاء على فضله	إيما لتسليم إلى ربه
وقوله :	
يدخل صبرُ المرء في مدحه	ويدخلُ الإشفاق في ثلبه

والمتنبي لا يختار قافيته اعتباطاً بل ينقيها كما ينتقي سائر مفرداته وتراكيبه ، حتى تكون موافقة لموضوع قصيدته لما لها من أثر عميق في تحريك الخيال كما يقول شوبهور (فيلسوف ألماني).⁶

والمتنبي نظم قصائده الرثائية حسب التقسيم الآتي:⁷

المجموعات	المرثية	الرّوي	المخرج الصوتي للرّوي	حركته
المجموعة الأولى	رثاء أخت سيف الدولة الكبرى	الباء	شفوي	الكسرة
	يعزي عضد الدولة بوفاة عمته	الباء	شفوي	الكسرة
	يعزي سيف الدولة بعبده يماك	الباء	شفوي	الكسرة
	يرثي محمد بن إسحاق التنوخي	الباء	شفوي	الضمّة
المجموعة الثانية	رثاء ابن سيف الدولة	اللام	لثوي	الكسرة

الكسرة	لثوي	اللام	رثاء والده سيف الدولة	
الفتحة	لثوي	اللام	رثاء أخت سيف الدولة	
الفتحة	شفوي	الميم	رثاء جدته لأمه	المجموعة الثالثة
الكسرة	شفوي	الميم	رثاء فاتك	
الضمّة	شفوي	الميم	رثاء فاتك	
الضمّة	حلقي	العين	رثاء أبي شجاع فاتك	المجموعة الرابعة
الكسرة	لثوي	الذال	مدح سيف الدولة و رثاء ابن عمته تغلب	المجموعة الخامسة
الضمّة	لثوي	الراء	رثاء محمد بن إسحاق	المجموعة السادسة
غلبة	غلبة	غلبة حروف	ثلاث عشرة قصيدة	المجموع
الكسرة	الحروف	الباء واللام		
الضمّة	الشفوية	والميم		

واختيار الشاعر لقوافيه أمرٌ مقصود ولهذا غلب روي الباء واللام والميم على بقية الحروف. والشأن في ذلك شأنه في الأوزان حيث غلب وزنا الطويل والكامل بقية الأوزان ، وما هذا إلا لسيطرة عقل الشاعر على عواطفه ، فهو لا يسير إلا على طريق واضح وبنظام متسق.

ولو عدنا إلى هذه الحروف المسيطرة على قوافي القصائد لوجدنا العذر للشاعر في اختيارها حيث إنّ هذه الأحرف أعني (الباء ، واللام ، والميم) من الحروف الشديدة المجهورة والشاعر يريد أن يوصل صدها الحزين إلى أبعد حدّ ممكن ، خاصة إذا ارتبطت التعزية بأغراض أخرى كالممدح ، وكأنّ الشاعر استعاض بوصف الرحلة - المتعارف عليه قديماً - بهذه الأحرف المجهورة التي تبلغه ممدوحه لتكشف له مدى التعب والنصب الذي كان عليه الشاعر بعد سماع الخبر. خصوصاً أن هذه القوافي مضبوط بحركات يبلغ الصوت مداه وهي الكسرة في كل قصائده البائية واللامية إلا في رثائه لمحمد بن إسحاق التبوخي حيث ضبط بالضمّة ، رثائه لأخت سيف الدولة الصغرى التي ضبطت بالفتحة وهذه القصيدة كما مرّ معنا في صفات الممدوح لم يتطرق الشاعر إلا في بيتين يصحّان رثاء ، وبقية الأبيات انقسمت بين الحكمة والممدح.

واختيار الشاعر للباء رويّاً ، وللكسرة ضبطاً جاء موافقاً للمقام نتيجة لقوة هذا الحرف الذي ينتج عنه نوع من الرّزع لنفسية مستقبل الإرسالية ، وهذا راجع إلى طبيعة مخرج هذا الحرف حيث تلتقي الشفتان التقاءً محكماً فينجس عندها مجرى الهواء المندفَع من الرئتين فيحدث الهواء المنحبس صوتاً انفجارياً متمدداً بفعل الكسرة.

واختيار الشاعر لحرف اللام جاء مناسباً للمعزّي لأنّ المعزّي فيها هو سيف الدولة الذي لا يختار لعزائه إلا ما يليق به من قوّة لأنّ المتنبي في رثائه وعزائه لا يتوقف عند اللحظة الآنية للحدث ، فهو لا يصبر سيف الدولة في عزائه ، بل يشيد ويتعجب من هذا الصبر الذي هو ديدن الأبطال ، ولهذا جاء الرّوي مناسباً لقوّة وجلد الممدوح المعزّي:

إن يكن صبر ذي الرزية فضلاً تكن الأفضل الأعزّ الأجلأ
 أنت يا فوق أن تعزّي عن الأحـ باب فوق الذي يعزيك عقلا
 واتخذ المتنبي - أيضاً من - حرف الميم المتصل بالمد رويّاً عند ما رثى جدّته وفاتكاً ، وهو أيضاً من الحروف الشديدة المجهورة والتي تحدث في السّمع دويّاً كما (تداول المرء أمله العشر) ، ومما زاد هذا الصوت دويّاً اتصاله بحرف المد ، الذي جعل الحزن والألم يبلغ ذروته مما جعله يخلق لدى المستقبل هذه القعقة التي هي أشبه بصوت الرعد الجالب سحابة الكآبة السوداء. انظر إلى قوله:

أتاها كتابي بعد يأسٍ وترحة فماتت سروراً بي فمت بها غمّاً
 حرام على قلبي السرور فإنني أعدّ الذي ماتت به بعدها سما
 وفي المقابل: فإنّ استطالة هذا الروي تفيد نوعاً من الفخر والرّهو انظر إليه يقول:
 لئن لدّ يوم الشّامتين بموتها فقد ولدت منيّ لآناهم رغما
 تغرّب لا مستعظماً غير نفسه ولا قابلاً إلا لخالفه حكما
 وانظر إليه أيضاً يختار العين رويّاً في رثائه لفاتك الشجاع:

الثوم بعد أبي شجاع نافرّ والليل معي والكواكب ضلغ
 إني لأجبن عند فراق أحبّتي وتحسّ نفسي بالحمام فأشجع

والشيء نفسه ينطبق على قصيدته في رثاء أخت سيف الدولة التي اتخذ فيها حرفاً مجهوراً وهو الباء ، فالتعزية تستدعي أن يكون لها وقع في نفس الأمير وأسماع الحاضرين ، وهذه القصيدة بمثابة الرّفة أو التّنهيدة التي لو لم يخرجها الشاعر لمات كمدّاً وحزماً ، وهي زفرة بل صرخة في وجه الزمان يريد لها أن تبلغ الآفاق وقد بلغت أن جادت عبراته بدمع مدرار لأنّ العزاء ليس لسيف الدولة فحسب ، بل لقلب الشّاعر الذي نزل عليه الخبر كالصّاعقة:

يظنّ أنّ فؤادي غير ملتهب وأنّ دمع حفوني غير منسكب
 بلى وحرمة من كانت مراعية لحرمة المجد والقصّاد والأدب

فانكسار نفس الشّاعر وشدّة جزعه وحزنه ، هو ما يشير إليه ضبطه للحركات الإعرابية التي رافقت واقفيه. حيث الكسر فيها يتكرر سبع مرات ، والضم أربع والفتحة مرتين. ونستعين في هذا الصّدّد بما توصّل إليه فوناجي - (أستاذ التحليل النفسي في كلية لندن الجامعية) - بناء على وضعه لوائح مبنية على إحصاء من أنّ: "الكسرة والضّمة تعني الكبر والحزن والقوّة . . . والفتح يعني الكبر والضحامة."⁸

وبهذا يتضح لنا أن استخدام الشّاعر لهذه الحروف له بعدد لالي أكثر منه صوتياً ، وليس غريباً أن يستعمل الشاعر هذه الحروف الدالة على الغلظة والشدّة ، والتي تناسب نفسية الشاعر تميل إلى الافتخار والتعالي وأحياناً الهجاء حتى وإن كان الغرض يفيد الرّثاء.⁹

الإيقاع الخارجي (الوزن):

يمثل ما تستدعي الألفاظ والتراكيب والصور والأخيلة مناسبة الغرض الشعري فان الأوزان والقوافي كذلك ، حتى يكون العمل مرتبطاً ببعضه منسجماً مع موضوعه العام. والإبداع الشعري فعل مركب موح وجميل ومؤثر ، وليس إعادة الصياغات موروثه أو نقلاً لموضوع ما خال من كل قيمة جمالية.¹⁰ وهناك تلاحمٌ بين البيتين اللغوية والمعنوية للشعر والقالب الشعري الذي تصاغ فيه ، فالإيقاع الموسيقي يلتقي مع الوزن الشعري في مبدأ التناسب حيث الانتظام اللغوي وتآلف الحروف ، يتناسب والوزن الذي وقع اختيار الشاعر عليه لتمرير رسالته أو تجربته.¹¹ ولهذا تختلف قيمة المراثي فبعضها ينتهي أثرها العاطفي فلا تخلق المشاعر المتصاعدة والأفكار المتناحية. والمراثي غالباً ما تدور على الأوزان الطويلة الإيقاع ، ومنها الطويل والكامل والوافر والبسيط ، وإذا كانت العرب تسمي الطويل الركوب لكثرة لكترة ما كانوا يركبونه في أشعارهم ، فإنّ الوافر يغلب عليها والمنسرح يكاد ينحصر فيها.¹² والبحور التي نظم الشاعر قصائده عليها هي:

١- البحر الطويل:

وقد ركبهُ الشاعر في رثائه لجدّته ، ورثائه لأبي الهيجاء بن سيف الدولة ، ورثائه ليمالك التري ، ورثائه لمحمد بن اسحاق التنوخي (غاضت أنامله).

٢- البحر الكامل:

في رثائه لأبي شجاع في قصيدته (الحزن يقلق والتحمل يردع ، وفي رثائه لمحمد بن اسحاق التنوخي.

٣- البحر الوافر:

وقد رثى من خلاله أمّ سيف الدولة.

٤- البحر البسيط:

في لأخت سيف الدولة الكبرى، ورثائه لفاتك الأسدي في قصيدته (حتام نحن نساري التّجم في الظلم).

٥- البحر المنسرح:

وقد رثى من خلاله تغلب أبا وائل ابن عم سيف الدولة.

٦- البحر الخفيف:

وذلك في رثائه لأخت سيف الدولة الصغرى.

٧- البحر المتقارب:

واستخدمه في رثاء فاتك الأسدي (يذكرني فاتكاً حلمه).

٨- البحر السريع:

من خلال رثائه لعمّه عضد الدولة.

من خلال هذه البحور نجد أنّ الشّاعر نظم أغلب قصائده على البحور الطّويلة ، وقد أشار الدكتور / حسين جمعة إلى تألف الفطرة مع إيقاع النّغم الطّويل المبني على دائرة الطويل السّداسي. وهذا الإيقاع نشأ مع بداية الشّعر وظلّ مرافقاً للمراثي خاصة، وهو ما سُمّي بالنصب والنّصب غناء التّدب والنوح.¹³

والملاحظ على قصائد المتنبي سيطرة الشاعر على مشاعره وأحاسيسه - غالباً - رغم الظروف المختلفة التي أحاطت بالشاعر ولعلّ ميل الشاعر إلى هذه البحور الطويلة يدلّ على غلبة العقل على العاطفة ، التي تجعل الشاعر في جدّته وما تعرّض له من ظلم وشماتة لوجدنا الشّاعر بين مشاعر شتى لكنّ ذلك لم يثنه عن لغة العقل ، فهو لم ينس كيف منع من رؤية جدّته سنة ٣٣٥هـ وكان الشّاعر يريد أن يتصر لنفسه من فعل شائئه وذلك بدخوله الكوفة التي منع منها قبل ، ولو تأملنا قصيدته التي قالها حينئذ لوجدنا أنّه نظمها على البحر الطويل. هذا البحر يتكوّن من تفعيلتين هما (فعولن) و (مفاعيلن) لكنّ المهيمن على هذه القصائد (فعول) و (مفاعيلن) حيث أصاب القبض - (حذف الخامس الساكن) - التفعيلتين. يقول في رثائه لجدّته :

لك الله من مفعوجة بجيبها قتيلة شوق غير ملحقها وصما
فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن فعول مفاعيلن فعول مفاعيلن

ومثلها ما قاله في رثاء الأخت الكبرى (خولة) والتي جاءت على البحر البسيط والبحر الطويل والبسيط أطولاً بحور الشعر العربي وأعظمها أجمّة وجلالة ، وإليهما يعمد أصحاب الرّصانة. وفيهما يفتضح أهل الرّكاكة والمحنة . وهما في الأوزان العربية بمنزلة السّداسي عند الإغريق ، والمرسل التام عند الإنجليز.¹⁴ كذلك البحر البسيط لا يأتي عروضه وضره صحيحين مع تنوّع أعاريضه وأضره.

وهذان البحران ينسجمان مع صروف القصيدتين وهما مثال حيّ لعاطفة الشّاعر التي غلب عليها الحزن والتوتر في رثائه لخولة الأخت الكبرى لسيف الدولة حيث ورد خبر موتها وهو في الكوفة حيران يترقب فاجتمعت عليه الأحران ، حزن العاشق المحب ، وتذكره لأيامه الخوالي مع سيف الدولة ، وحنقه على كافور ، وحيرته في الوجهة التي سيّمها. وهي ظروف مشابهة لظروف وفاة جدّته مما جعله يختار هذين البحرين. لكن نقص التفعيلتين تدلان على اضطراب عاطفة الشّاعر على الرّغم من تصنعه الثبات غيضاً لحاسديه بالنسبة لجدّته ، وخوفاً من افتضاح أمره فيما يتعلق بأخت سيف الدولة ، ولهذا اختار هذين البحرين الرصينين عوضاً عن النقص الحاصل بفعل عاطفة الشّاعر وعدم اكتمال التفعيلات.

يضاف إلى ذلك حزنه على فراق سيف الدولة بعد هروبه عن كافور رغم وصول كتاب سيف الدولة الذي يطلب المسير إليه وعودة ما كان بينهما من صداقة و ود لكن نفس الشاعر وصدومه بصديقه رفضاً لذلك وهذا ما أدّى إلى عدم اكتمال عروض و ضرب الأبيات مما أحدث تصدّعاً في البنية الموسيقية للقصيدة نتيجة لقصر نفس الشاعر وانفعالاته. يقول صاحب المرشد : ولا يكاد روح البسيط يخلو من أحد النقيضين : العنف واللين.

وتكاد صبغته على وجه الإجمال تكون إنشائية إذا افترضنا في الطويل صبغة خبرية.¹⁵ ثم يقول في موضع آخر:

”والحقيقة أنّ رقة البسيط من النوع الباكي ، فهي تظهر في باب الرثاء كما في رائيّة الخنساء ، ولاميّة جرير في سودة (ابنه) وتظهر في كل ما يغلب عليه عنصر الحنين ، والتحصّر على الماضي...“¹⁶

ولكن كيف نحزّر القول السابق؟ بمعنى كيف نجتمع بين القول: بأنّ بحري الطويل والبسيط أعظم بحور الشعر أجمّة وجلالة ، وعمد أصحاب الرّصانة إليهما – وخاصّة الطويل¹⁷ – وبين ما جاء في هذه القصائد من زحافات وعلل أخلّت بتفصيلات هذا البحر؟

النتائج:

إنّ الشاعر يتكوّن الشعر من انتخاب الألفاظ المناسبة للمعاني وهكذا هو يراعي أصول علم البديع وبها تتكوّن الموسيقى من ربط الألفاظ على رعاية البحور والأوزان. والمتنبي هو امام الشعراء نجد في شعره رعاية أصول البديع على وجه التمام وبهذا هو كان متبع لما بعده من الشعراء في العالم. وذكر الأمثلة من كلام المتنبي ما تكون منطبقة على أصول علم البديع من البحور التي توجد في شعره وهكذا الأوزان الشعرية التي اختارها الشاعر ورعاية القافية والتروبي.

التوصيات:

إنّ المتنبي من الشعراء الذين يتبعون في عملهم عما بعدهم. ولهذا نجد في شعر الموضوعات التي تليق أن تختار للعمل العلمي والتحقيق. وهي التي تذكر من بعد:

- ١- اختيار الإسم في الشعر ويراد به المعاني المتضادة.
- ٢- اختيار الفعل في الشعر ويراد به المعاني المتضادة.
- ٣- أصول علم البيان المراعية في شعر المتنبي.
- ٤- أصول علم المعاني المراعية في شعر المتنبي.
- ٥- اظهار المويقي الشعرية من رعاية الأوزان والقوافي.

الهوامش

1. Al-Taqnia Wal Mahawar Fi She'r-u-Rasa Ind-ul-Mutanabbi, P: 262.
2. Al-Umdah, Vol.1, P: 135.
3. Qudama Bin Ja'far, Naqd-u-She'r, P:51.
4. Ibid, P:168-169.
5. Ibid, P:168.
6. Husain Bakar, Banao Al-Qaseedah Fi Al-Naqd-ul-Arabi Al-Qadeem, Dar-ul-Andulus, Berut, Labnan, 1986, P:176.
7. Ahmad Al-Syed Hijazi, "Al-Taqnia Wal Mahawar Fi She'r-u-Rasa Ind-ul-Mutanabbi", Mujallah Kulia Tul Aadab, Vol.4, July 1998.
8. Ibid, P:250.
9. Ibid.
10. Husain Al-Juma, Qaseedah tul Rasa Jazore Wa Atwar, Dar-u-Numair Wa Dara Ma'ad Lil Taba'a Wan-Nashr Wa Al-Tauzeeh, Soria, Demashq, 1998, P:86.

11. Ahmad Al-Syed Hijazi, "Al-Taqnia Wal Mahawar Fi She'r-u-Rasa Ind-ul-Mutanabbi", P:239.
12. Husain Al-Juma, Qaseedah tul Rasa Jazore Wa Atwar, P:86.
13. Ibid, P: 85.
14. Abdullah Al-Tayub, Al-Murshad Ila Ashar-ul-Arab Wa Sana'atuha, Dara Jamia Al-Khartoom Lil Nashr, 1991, Vol.1, P:443.
15. Ibid, Vol.1, P:508.
16. Ibid, Vol.1, P:530.
17. Ibid, Vol.1, P:443.